

O'QISH MAHORATINI OSHIRISH

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

FarDU o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz

Shahnoza Tolibjonova Abrorjon qizi,

FarDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz o'qish qobiliyatlari nima ekanligini, o'qishni tushunish kuchli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishda qanday rol o'ynashini va o'qish qobiliyatingizni yaxshilash uchun qanday qadamlar qo'yishingiz mumkinligini o'rganamiz.

Kalit so'z va iboralar: savodxonlik, darslik, o'quv dasturi, qobiliyat, ko'nikma, tanqidiy fikrlash.

Annotation: in this article, we will explore what reading skills are, what role reading comprehension plays in developing strong literacy skills, and what steps you can take to improve your reading skills.

Keywords and phrases: literacy, textbook, curriculum, ability, skills, critical thinking.

Аннотация: В этой статье мы исследуем, что такое навыки чтения, какую роль понимание прочитанного играет в развитии сильных навыков грамотности и какие шаги вы можете предпринять, чтобы улучшить свои навыки чтения.

Ключевые слова и фразы: грамотность, учебник, учебная программа, способности, умения, критическое мышление.

O'qish qobiliyatlari hayotning barcha jabhalariga singib ketishi mumkin bo'lgan turli ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Kuchli o'qish qobiliyatiga ega bo'lish sizga o'qigan har bir narsangizni sharhlash va ma'no topish imkonini beradi va bu ko'nikmalarni doimiy ravishda oshirsangiz, yozish orqali samarali muloqot qilish qobiliyatingizni rivojlantirasiz. Savodxonlik biz qilayotgan ishlarning ko'p qismini

o'z ichiga oladi, bu sizning shaxsiy hayotingizda ham, karerangizda ham ega bo'lishi mumkin bo'lgan muhim mahorat bo'lishi mumkin. O'qituvchilar uchun gazeta o'ziga xos diqqatga sazovor joylarni taklif etadi. U tirik darslik deb nomlangan va u bu nomga mos keladi. Gazeta o'qish, yozish, tinglash, nutq, matematika, ijtimoiy fanlar va fanlar bo'yicha ko'nikmalarni oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Tanqidiy fikrlash - o'rganish uchun gazetadan foydalanishning tabiiy natijasidir. O'quvchilar qo'lga o'tishi bilan bir necha yil eskirgan darslikdan farqli o'laroq, gazeta ma'lumotlar bilan jonlanadi. Gazeta o'quv faoliyati uchun fon sifatida foydalanish uchun cheksiz miqdordagi ma'lumotlar bilan o'quv dasturini kengaytiradi. Bu mashg'ulotlar o'quvchilarning o'qish va yozish malakalarini oshirishga yordam beradi. Bu ko'nikmalar ular mashq qiladiganlar qatoriga kiradi: asosiy g'oyani qanday topish, so'z boyligini qanday oshirish, o'qishni qanday taqqoslash, qanday jumlar tuzish, qanday yaxshi savol berish va qanday ajoyib xulosa yozish. Ular ko'plab tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ishga soladilar, chunki ular bilan o'zaro aloqada bo'lishlari kerak gazetada topilgan haqiqiy material. O'qish qobiliyatlari nima? O'qish qobiliyatlari - bu odamning yozma til va matnlarni o'qish, tushunish, sharhlash va dekodlash qobiliyatiga tegishli qobiliyatdir. Istisno o'qish qobiliyatlari elektron pochta xabarlar, xabarlar, xatlar va boshqa yozma xabarlar kabi yozma xabarlarni o'zlashtirish va ularga javob berish uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Ish joyida o'qish ko'nikmalaridan foydalanish samarali yozma muloqotni ta'minlash yoki umidlarni noto'g'ri tushunish uchun ham muhim bo'lishi mumkin. O'qish ko'nikmalari umumiy savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun birgalikda ishlaydigan bir nechta asosiy jihatlarni, jumladan tushunish, ravonlik, lug'at va o'quvchilarga matnlarni sharhlash va ma'noni topishga yordam beradigan strategiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. O'qishni tushunish nima? O'qishni tushunish shunchaki o'qiganingizni tushunish qobiliyatidir. Kuchli o'qishni tushunish odatda matn ichidagi ma'nolarni izohlash va aniqlash uchun zarur bo'lgan turli savodxonlik ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Ravonlik, notanish lug'atni

dekodlash qobiliyati va matnning asosiy xususiyatlarini aniqlash uchun o'qishdan olingan kontekstli maslahatlardan foydalanish kabi bir qancha elementlar samarali o'qishni tushunishning tarkibiy qismlari bo'lishi mumkin. So'z boyligingizni yaxshilang O'qiyotgan so'zlaringiz nimani anglatishini bilish matnning ma'nosini tushunish qobiliyatini oshirishi mumkin. So'z boyligingizni hozirgi tushunish darajasini baholash uchun onlayn lug'at viktorinasini o'tkazing Haftada bir yoki ikki marta o'zingiz bilmagan so'zlar bo'yicha o'zingizni sinab ko'rish uchun kartalardan foydalaning Og'zaki va yozma muloqotda yangi o'rganilgan so'zlardan foydalanishga nuqta qo'ying Nimani taxmin qilish qobiliyatingizni yaxshilash uchun iloji boricha ko'proq o'qingso'z ma'lum bir kontekstdagi ma'noni anglatadi O'qiyotganingizda notanish so'zlar ro'yxatini tuzing va ularni lug'atdan qidiring Qayta ko'rib chiqilgan o'qish strategiyalari bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar, ehtimol, kattaroq tasodifiy namunani o'z ichiga oladi. Har bir o'quvchining ishtiroki bo'yicha haftalik asosda yaxshilanishini va ular tez-tez ishlatadigan strategiyalarini yozish uchun tekshirish ro'yxatidan foydalanish kabi turli xil vositalarni ham tadqiqotchi qayd etishi mumkin. Shuningdek, boshqa tadqiqotchilar ayol va erkak talabalar o'rtasidagi meta-tushunish farqlarini o'rganishni xohlashlari mumkin. Tayyorlov maktabi guruhlarida ingliz tilini turli darajadagi o'quvchilar ham ingliz tilidagi kompetentsiyadagi farqlarni ko'rish uchun tekshirilishi mumkin. Kattaroq talabalar guruhini tekshirish farqlar haqida yaxshiroq tushuncha beradi. Ushbu tadqiqot ikki xil tadqiqotchi tomonidan ikki xil guruhga ham qo'llanilishi va natijani solishtirish mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Maktab amaliyotini yaxshilash uchun harakat tadqiqoti. Nyu-York, Nyu-York: O'qituvchilar kolleji matbuoti. Corey, S.M.(1953)
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.

3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
5. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
6. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
7. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
8. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
9. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
10. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.

11. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). ICEBERG PRINCIPLE" AS
A STYLISTIC FEATURE OF E. HEMINGWAY'S SHORT STORY "THE OLD
MAN AND THE SEA. *Science and innovation*, 1(B8), 1931-1934.